

FAST FUD VA YOSH AVLOD: ULARNING SOG'LIG'I VA ODATLARI

*Ichki ishlar Vazirligi Buxoro akademik litseyi o'quvchisi
Gizatulina Salima Nailevna*

Annotatsiya: Bugungi kunda fast food tez va qulay ovqatlanish usuli sifatida yoshlar orasida keng tarqalmoqda. Bu maqolada fast food iste'moli yosh avlodning sog'ligi va turmush tarziga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganiladi. Yoshlar orasida fast foodga bo'lgan qiziqishning sabablariga, ularning iste'mol odatlari va bu odatlarning salomatlikka, jumladan ortiqcha vazn, allergiyalar va kasalliklar rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada yoshlarni sog'lom ovqatlanishga yo'naltirish, fast food iste'molini kamaytirishga rag'batlantirish bo'yicha tavsiyalar ham taqdim etiladi.

Kalit so'zlar : fast food, yosh avlod, sog'liq, ovqatlanish odatlari, salomatlikka ta'siri, ortiqcha vazn.

FAST FOOD AND THE YOUNG GENERATION: THEIR HEALTH AND HABITS

Annotation: Nowadays, fast food is becoming widespread among young people as a quick and convenient way of eating. This article examines how fast -food consumption affects the health and lifestyle of the younger generation. It analyzes the reasons behind young people's interest in fast food, their consumption habits, and the impact of these habits on health, including overweight, allergies, and the development of diseases. Additionally, the article provides recommendations on encouraging young people to adopt healthy eating habits and reduce fast food consumption.

Keywords: fast food, young generation, health, eating habits, impact on health, overweight.

ФАСТФУД И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ: ИХ ЗДОРОВЬЕ И ПРИВЫЧКИ

Аннотация: В данной статье исследуется, как потребление фастфуда влияет на здоровье и образ жизни молодого поколения. Анализируются причины интереса молодёжи к фастфуду, их пищевые привычки и влияние этих привычек на здоровье, включая избыточный вес, аллергии и развитие различных заболеваний. Также в статье представлены рекомендации по направлению молодёжи к здоровому питанию и по снижению потребления фастфуда.

Ключевые слова: фастфуд, молодое поколение, здоровье, пищевые привычки, влияние на здоровье, избыточный вес.

Bugungi dunyoda hayot sur'ati doimiy ravishda tezlashmoqda, bu kundalik hayotning ko'plab jabhalarida, jumladan, ovqatlanishda o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu o'zgarishning eng yorqin misollaridan biri - tez ovqatlanishning mashhurligi oshishi. Ushbu turdagi oziq-ovqat aholi salomatligi, iqtisodiyot va madaniy ovqatlanish an'alariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Fastfud - buyurtma berilgandan so'ng tezda taqdim etiladigan va odatda standartlashtirilgan jarayonda oldindan tayyorlanadigan taom turidir. U ko'pincha gamburger, fransuz kartoshkasi, sendvich va yo'lda ovqatlanish uchun qulay bo'lgan boshqa ko'plab taomlarni o'z ichiga oladi. Tez ovqatlanishning asosiy xarakteristikalari past narx, yuqori kaloriya miqdori va xizmat ko'rsatish tezligidir.

Fastfud ko'plab madaniyatlarning ajralmas qismi bo'lib, u o'zining qulayligi va yetkazib berish tezligi bilan o'ziga jalb qiladi. Biroq, uning qulayligiga qaramay, bunday oziq-ovqat mahsulotlarini muntazam iste'mol qilish aholining turli guruhlariga uchun jiddiy sog'liq uchun jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Bolalar va o'smirlar uchun, faol o'sish va rivojlanish bosqichida bo'lganlarda, tez-tez fastfud iste'mol qilish ayniqsa xavfli bo'lishi mumkin. Bu oziq-ovqat ko'pincha to'g'ri rivojlanish uchun zarur bo'lgan oziqaviy moddalarga yetarli bo'lmaydi. Asosiy muammolar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Mevalar, sabzavotlar va to'lqinni don mahsulotlari yetarli darajada iste'mol qilinmasligi tufayli asosiy vitaminlar va minerallarning yetishmasligi.
- Shakar va yog' miqdori yuqori bo'lgani sababli 2-tur diabet va semirish xavfining oshishi.
- Noto'g'ri ovqatlanish natijasida o'z-o'zini baholashning pasayishi va depressiya holatlarining ko'payishi kabi psixologik sog'liq muammolari.

Fastfud iste'moli yoshlar hayotida qulaylik yaratgani bilan birga, ularning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham haqiqatdir. Shu sababli yosh avlodni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish, ovqatlanish odatlarini to'g'rilash jiddiy e'tibor talab etadi. Faqat shunday yo'l bilan yoshlar kelajakda sog'lom va baquvvat bo'lib ulg'ayishi mumkin.

Amerikalik olimlar bolalar va o'smirlar ishtirokidagi tadqiqot o'tkazishdi, unda tez-tez fastfud iste'mol qilish bilan psixik muammolar paydo bo'lishi o'rtasida bog'liqlik aniqlangan. Doimiy ravishda tez ovqatlanish restoranlariga boradigan yoshlar ko'proq quyidagi psixik buzilishlardan aziyat chekishadi: ortiqcha xavotir, depressiv holatlarga moyillik, asossiz agressiya, noadekvat reaksiyalar va o'z joniga qasd qilish kayfiyatlari. Bugungi kunda tajriba davom etmoqda, olimlar fastfudning bolalar psixikasiga qanday ta'sir ko'rsatishini tushunishga harakat qilishmoqda.

Hozirgi kunda zamonaviy bolalarning asosiy muammosi - ularga zararli ovqat reklamalarining ta'siri. Turli tez ovqatlanish muassasalari foydali sabzavotlar va

mevalar o‘rniga kaloriya bilan to‘la va “kimyoviy” moddalar bilan to‘ldirilgan gamburgerlar, chipslar, pitsalar va boshqa turli shirinliklarni taklif qilib, mamlakatimiz ko‘chalarini deyarli to‘ldirib yuborgan. Ota-onalar ko‘pincha bolalar boshqa taomlar va mahsulotlarni yemagani sababli bunday ovqatga rozilik berishadi, chunki ularni och qoldirish ota-onalik yuragi uchun juda og‘ir bo‘ladi. Shu sababli juda kichik bolalar orasida ovqat hazm qilish kasalliklari, modda almashinuvi buzilishlari va semirish soni oshmoqda. Siz nechog‘lik tez-tez bolalarni nok yoki olma yeyotganini ko‘rasiz?

Bugungi kunda bunday bolalarni ko‘chada uchratish nihoyatda kam uchraydi. Biroq, chips yeb, gazlangan ichimlik ichayotgan va turli pitsaxonalarda ovqatlanayotgan bolalarni juda ko‘p uchratish mumkin. Sosiskalar, pitssa, gazlangan ichimliklar - ular 3-5 yoshdan keyin har ikkinchi bolaning odatiy menyusining bir qismiga aylangan. Bunday ovqat bolalarni yorqin reklama, kuchli ta‘m, kaloriya va noodatiylik tufayli jalb qiladi. Ko‘pincha ota-onalar o‘zlari bunday ovqatni mukofot sifatida, yaxshi xulq-atvor uchun sovg‘a yoki bayram menyusining asosi sifatida noto‘g‘ri tasavvur hosil qiladi. Shuning uchun noto‘g‘ri ovqatlanish odatlari shakllanadi, va bolalar bunday ovqatni imkon qadar ko‘proq iste‘mol qilishga intiladi, chunki u ularga quvonch va zavq hissini beradi. Ammo fastfudni tizimli iste‘mol qilish bilan bog‘liq kasalliklarni yoqimli deb bo‘lmaydi. Qorin va yon tomonda og‘riq, ko‘ngil aynishi, ich qotishi yoki diareya, ortiqcha vazndan nafas qisishi - bu hali zararli ovqatlanish bilan bog‘liq oziq-ovqat kasalliklarining hammasi emas.

Bundan tashqari, tez ovqatlanishdagi yana bir katta kamchilik — unda turli xil “kimyoviy” moddalar, masalan, shirinlashtiruvchilar, konservantlar, rang beruvchilar va ta‘m kuchaytirgichlarning mavjudligi. Bu moddalarning yoshligidan odatlanish imkoniyati bor, va fastfuddan keyin oddiy ovqat ta‘mi nordon va mazasi yo‘qdek tuyiladi. Bu bolani normal tushlikni rad etib, bunday mahsulotlarni afzal ko‘rishga undaydi. Shunga qo‘shimcha qilib aytish kerakki, yog‘ va uglevodlar ko‘pligi tufayli bunday ratsion to‘liq oqsilga juda kam boy, u esa bolalar organizmining o‘sishi va rivojlanishi uchun zarur. Hatto oqsil yetarli bo‘lsa ham, sabzavotlar va mevalarga nisbatan bunday ovqatda vitaminlar va minerallar juda kam, yosh organizmning barcha ehtiyojlarini qondirish uchun juda kam yetadi.

Bolalar uchun zararli va mazali fastfudga doimo uy sharoitida tayyorlangan, foydali va kamroq mazali alternativ bo‘lishi juda muhim. Bolalar “ko‘zlari bilan yeyishadi”, ularga taomning ko‘rinishi, qanday taqdim etilishi va ichidagi tarkibi muhim. Ularga foydali sabzavotlar, go‘sht va sut mahsulotlarini qiziqarli tarzda taqdim etib, mazali taomlar tayyorlash mumkin. Aytaylik, fastfudni uyda, foydali mahsulotlardan tayyorlab taqlid qilish mumkin. Mashhur tez ovqatlanish restoranlarining rasmlarini asos qilib olib, tovuq, sabzavot va ko‘katlardan, yogurt sosidan foydalanib, tashqi ko‘rinishi shunga o‘xshash salatlar yaratish mumkin. Uyda tayyorlangan shaverma, unda yangi sabzavotlar, ko‘katlar va qaynatilgan yoki

pishirilgan go'sht bo'lsa, ancha foydalidir. Gamburgerni uy sharoitida pishirilgan non va bug'da pishirilgan kotlet, salat barglari va pishloq bo'lagi bilan tayyorlash mumkin.

Eng muhimi - buni qanday taqdim etish va bolalar ota-onalardan stol atrofida qanday namuna ko'rishidir. Bolaga to'g'ri ovqatlanish namunasi ota-onalarning o'zi bo'lishi kerak, chunki ota-onalarning xulq-atvori va oiladagi ovqatlanish uslubi sog'lom turmush tarzini shakllantirishda hal qiluvchi omildir. Qisqasi, fastfud zararli ekanligi allaqachon isbotlangan.

Hurmatli yoshlar! Agar siz, sog'ligingizga befarq bo'lmasangiz va uni asramoqchi bo'lsangiz, tez ovqatlanish kafelari va restoranlariga borishni minimal darajaga kamaytiring va sog'lom ovqatlanishga ustunlik bering.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'xtaboyeva N. – Sog'lom ovqatlanish sirlarini o'rganamiz. Bolalar va ota-onalar uchun sog'lom ovqatlanish asoslari. (2018)
- Mirzaev Sh. Oziqlanish asoslari. Oziqlanishning biologik va tibbiy asoslari haqida darslik. (2015).
2. Karimova G. Bolalar salomatligi va oziqlanish. Bolalar uchun to'g'ri ovqatlanish va ovqat hazm qilish muammolari. (2019)
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi – Sog'lom ovqatlanish va turmush tarzi bo'yicha tavsiyalar. Rasmiy tavsiyalar va ko'rsatmalar. (2021)